

FONEMATIK VA MORFEMATIK SATH HAQIDA MULOHAZALAR

Xayrullayev Xurshidjon Zayniyevich

SamDChTI professori,
filologiya fanlari doktori,

Guljanat Kurmangaliyeva Ercilasun

Prof.Dr., Hoji Bayram Vali universiteti,
Turkiya

10.5281/zenodo.20025778

Annotatsiya: Mazkur maqolada fonematik va morfematik sath birliklari yoritib berilgan. Fonematik sath birligi fonema o'zining differensial belgilari orqali morfemaning tovush qobig'ini tashkil etadi va bu bilan ma'no ifodalanishi uchun xizmat qiladi. fonematik sath birliklari morfematik sath doirasida qo'llanishi jarayonida o'zaro bog'lanishi barobarida ana shu morfematik sath birligini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: fonematik sath, morfematik sath, pog'onalilik, allofon, morfonologiya.

Аннотация: В данной статье освещаются единицы фонематического и морфематического уровней. Единица фонематического уровня - фонема - посредством своих дифференциальных признаков формирует звуковую оболочку морфемы и тем самым служит выражению значения. Единицы фонематического уровня в процессе функционирования в рамках морфематического уровня, находясь во взаимосвязи, формируют данную единицу морфематического уровня.

Ключевые слова: фонематический уровень, морфематический уровень, иерархичность, аллофон, морфонология.

Abstract: This article examines the units of the phonemic and morphemic levels. The unit of the phonemic level – the phoneme – through its distinctive features forms the sound structure of the morpheme and thereby serves to express meaning. In the process of functioning within the framework of the morphemic level, the units of the phonemic level, in their

interrelation, simultaneously shape the corresponding unit of the morphemic level.

Keywords: phonemic level, morphemic level, hierarchy, allophone, morphonology.

Fonematik sath birliklari bilan morfematik sath birliklari o'rtasidagi munosabat tilning ma'no anglatmaydigan unsurlarining ma'noli unsurlar sathiga kirishini taqozo etadi. Bu jarayonda fonematik sath birligi fonema o'zining differensial belgilari orqali morfemaning tovush qobig'ini tashkil etadi va bu bilan ma'no ifodalanishi uchun xizmat qiladi.

Fonemalarning real qo'llanishida bo'g'in tushunchasining ham o'z o'rnini bor. Biroq bo'g'inni biz til sathi yoki fonematik sath ichidagi mikrosath sifatida talqin etishni maqsadga nomuvofiq deb bilamiz. Bo'g'in morfemalar va so'zlar sathida o'z maqomiga ega bo'luvchi fonetik hodisadir. Uning ba'zi paytlarda morfemalar bilan shaklan bir xil bo'lib kelishi ham, bizningcha, til birliklarining pog'onali munosabatini o'rganishga daxli yo'q. Pog'onalilik (sathlararo ro'y beruvchi) munosabati tilning quyi sathi bilan morfematik sathi o'rtasida boshlanadi. Fikr dalili uchun quyidagi morfemalarning tovush jihatlariga ahamiyat beraylik: -ning, -ni, -da, -dan.

Ayni paytda kelishik qo'shimchalari grammatik ma'nosiga ega bo'lgan affiksalar morfemalarni ko'ramiz. Birinchi morfema tarkibida n, i, ng fonemalari, ikkinchisida n, i, uchinchisida d, a va to'rtinchisida d, a, n fonemalarining sintagmatik munosabati shakllanib, ularning barchasi fonemadan katta til birligi – morfemaning tovush qobig'i vositasida berilgan morfemalarni bir-biridan farqlamoqda. Bundan tashqari, mazkur fonemalar shu morfemalarning ma'no xususiyatlari shakllanishi uchun ham faol xizmat qilmoqda. Demak, bu o'rinda fonematik va morfematik sathlar birliklari o'rtasida vujudga kelayotgan pog'onali munosabat fonemalarning differensial belgilari (unli-undosh), ma'no farqlovchi tovush qobig'ini shakllantirishida ko'zga tashlanadigan funksional qiymati hamda ma'no hosil qiluvchi sintagmatik bog'lanishi orqali voqyelanmoqda. Shu narsa xarakterliki, fonematik sath birliklari morfematik sath doirasida qo'llanishi jarayonida o'zaro bog'lanishi barobarida ana shu morfematik sath birligini shakllantiradi. Boshqacha aytganda, quyi sath birliklari yuqori sath birligi

vujudga kelishi uchun asosiy material bo‘lib keladi¹. Ingliz tili misolida: -‘s, -es, -er, -ive, -ment, xuddi shunday sintagmatik munosabat mavjud bo‘lib, sintagmatik bog‘lanish voqyelanadi.

V.M.Solnsevning to‘g‘ri izohlashicha, fonema invariant holatdagi abstrakt birlikni, uning konkret qo‘llanishi esa allofonni taqozo etadi. Allofonlarning fonemadan farqi ularning real qo‘llanishidadir. Bu esa allofonlarning konkret fonemalar ekanligini ko‘rsatadi. Fonema va allofon tushunchalari ma‘lum bir til birligining turlicha nomlanishi bilan bog‘liqdir². Ana shu asosda ba‘zi tilshunoslarning fon va fonema, morf va morfemalar alohida sathlar birliklari tarzida o‘rganilmog‘i lozim, degan g‘oyalarining haqiqatdan yiroq ekanligini dalillash mumkin. Amerikalik tilshunos S.Lemning fikriga ko‘ra, fon yoki allofonlar, morf yoki allo-morflar, fonema yoki morfemalardan farqli ravishda, alohida til stratumlarini (sathlarini) tashkil etadi³. Dj.Treyger esa til stratumlari sonini 27 ta hisoblaydi. Bu orqali, albatta, masala mohiyati soddalashtirilmaydi, balki chigallashadi⁴.

Pog‘onalilik nuqtai nazaridan qaraganimizda fonema morfema ichida yashaydi. Bu jarayonda fonemalar doirasida tovush almashinuvi hodisasi ro‘y berishi mumkin. Masalan, tinchligimiz so‘zi tarkibidagi uchinchi morfemada buni kuzata olamiz. Ayni paytda -lik morfemasi sathidagi k fonemasi =g bilan almashmoqda. Bunday hodisa q-g‘ fonemalari misolida ham voqyelanadi: o‘rtoq–o‘rtog‘i, soliq–solig‘i, qiziq–qizig‘i. Bundan tashqari, g‘g–qq (bog‘ga–boqqa, yog‘ga–yoqqa), gg–kk (bargga–barkka, eggan–ekkan) tovushlari o‘rtasida ham shu xildagi almashinuv ro‘y beradi⁵. Ingliz tilida, wife-wives, knife-knives, cherry-cherries tarzida kechadi.

A.Nurmonovning ta‘kidlashicha, bunday holatda morfemaning ma‘lum vaziyatga xoslangan turli variantlari (morflari) shakllanadi. Bu o‘rinda tovush almashinuvi hanch qanday fonologik vazifa bajarmaydi⁶ va shu bois, mazkur hodisani fonologiyada o‘rganish uchun ilmiy asos yo‘q, zotan, bunda tilning fonologik birliklarini morfologik nuqtai nazardan o‘rganish

¹ Қаранг: Демьянков В.З. Теория языка и динамика американской лингвистики на страницах журнала «Language» (К 65-летию основания журнала) // Вопросы языкознания, 1989, №4. -С.143.

² Қаранг: Солнцев В.М. О понятии уровня языковой системы // Вопросы языкознания, 1972, №3.-С.15.

³ Қаранг: Lamb S.M. Outline of the stratificational grammar. –Washington, 1966. -P.20.

⁴ Қаранг: Trager G.L. Linguistics is linguistics.-Buffalo – New.York, 1963.-P.24.

⁵ Қаранг: Нурмонов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. –Тошкент, 1990, 21-бет.

⁶ Қаранг: Ўша асар, ўша бет.

talab qilinadi. Ana shu sabablarga ko‘ra, tilshunoslik faniga morfonologiya tushunchasi iste‘molga kiritildi. Uning asoschilaridan biri N.S.Trubeskoy bo‘lib, u morfonologiyani (yoki morfofonologiyani) fonologik vositalarning morfologik maqsadda qo‘llanilishi bilan bog‘liq bo‘lgan muammolarni o‘rganuvchi grammatikaning ma‘lum bir sohasi sifatida izohlaydi⁷.

Amerikalik tilshunos M.Xalle esa morfonologiya tushunchasiga me‘yoridan ortiq darajada ta‘rif beradi. Uning nazarida fonologik tushunchalar lingvistik tadqiqotlarda ortiqchadir. Shu bois transformasion grammatika taksonomik fonologiyani (tasnifiy) chetlab o‘tib, faqat morfonologik hamda fonetik sathlar yordamida ish ko‘rmog‘i lozim. Nazarimizda, M.Xalle morfonema bilan arxifonema tushunchalarini qorishtirib yubormoqda⁸. Vaholanki, morfonema va arxifonema tushunchalari tubdan farqlanadi. N.S.Trubeskoy arxifonema deganda, ikki fonema uchun xos bo‘lgan sifatlardan tuzilgan birlikni nazarda tutgan. Shu bois G.S.Nebiyeridze M.Xalle nazariyasini va mazkur nazariyaning tarafdorlari bo‘lgan N.Xomskiy, P.Postal kabi tilshunoslar tomonidan aytilgan taksonomik fonologiyani inkor etuvchi mulohazalar asossiz ekanligini alohida ta‘kidlaydi⁹.

Y.Kurilovich morfonologiya tushunchasini mutlaqo rad etadi¹⁰. T.Y.Yelizarenkova esa morfonologiya tushunchasidan foydalanish bir tomon-dan, qandaydir qulayliklarga ega ekanligini, ikkinchi tomondan esa, nazariy jihatdan ancha izohtalabligini va shu bois ba‘zi tilshunoslar uni mutlaqo inkor etayotganini aytadi. Uning fikriga ko‘ra, morfonologiya tushunchasi haqida A.A.Reformatskiyning tasavvuri ilmiy asoslidir¹¹.

A.A.Reformatskiy morfonologiya haqida mulohaza yuritganida uni tilshunoslikning alohida bir sohasi sifatidagi maqomga ega bo‘la olishini tan oladi. Bunda morfonologiyaning fonologiya bilan morfologiyani tutashtiruvchi xizmati mavjudligi eslatiladi. Biroq shunday bo‘lsa ham, A.Reformatskiy morfonologiya til sathi sifatida alohida maqomga ega

⁷ Каранг: Трубецкой Н.С. Некоторые соображения относительно морфологии// Пражский лингвистический кружок. –М., 1967. –С.115-118.

⁸ Каранг: Халле М. Фонологическая система русского языка. Лингвистико-акустическое исследование// Новое в лингвистике, вып.2. –М., 1962.-С.310-314.

⁹ Небиеридзе Г.С. Трансформационная генеративная фонология и её отношение к классическим фонологическим теориям// Вопросы языкознания, 1978, №2, -С.69-75.

¹⁰ Kurylowicz J. Phonologie und Morphonologie // Phonologie oder Gegenwart, Wien, 1967. -S.169.

¹¹ Каранг: Елизаренкова Т.Я. О морфологии хинди (К постановке проблемы)// Вопросы языкознания, 1988, № 1.

bo‘lolmasligini, buning asosiy sababi uning o‘z birligi yo‘qligida ekanligini ta’kidlaydi¹².

Darhaqiqat, “morfonema” termini morfonologiyaning birligi bo‘lishi qiyin. Chunki fonema fonologik birlik hisoblansa, morfema morfologik birlikdir. Ularni chatishtirib sun’iy ravishda gibrit til birligini ixtiro qilib bo‘lmaydi. Fikrimiz dalilini A.Abduazizovning quyidagi so‘zlarida ham ko‘rishimiz mumkin: “...morfonologiya grammatikaga ham, fonologiyaga ham kirmaydi, lekin ularning birligi bo‘lgan fonema va morfemadan foydalanadi, ...Morfonologiyaning o‘z birligi yo‘q bo‘lganligi uchun morfe-malardagi fonetik holat bilan bog‘liq bo‘lmagan fonologik o‘zgarishlarni o‘rganadi”¹³. Ingliz tilida organisation-to organize, die-death- dead, introduction-introduce, misollarida fonologik s-z, ie-ea, o‘zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. A.Abduazizov bunga quyidagi misollarni keltiradi: bu kun–bugun, past–pasaymoq, ong–angla, tara–taroq, o‘qi–o‘quv; qorin–qorni, og‘iz–og‘zi va h.k¹⁴.

Mazkur ishimizda biz morfonema tushunchasini prof. A.Abduazizovning bu haqda aytilgan quyidagi mulohazalari asosida o‘rgandik: “O‘zak va affiksial morfemalarning birikuvi natijasida hosil bo‘luvchi morfologik ma’noni ifodalovchi morfonologik alternasiyalarda qatnashuvchi alternant fonemalar guruhi morfonema deb ataladi. Morfonema morfologik funktsiya bajaruvchi bir necha fonemalarning yig‘indisi hisoblanadi. O‘zbek tilida o‘zak morfemaning o‘zida hosil bo‘luvchi morfonologik alternasiyalar juda kam hisoblanadi. Masalan: ang-la – ong, tara – taroq, sez – ses/kanmoq, son – san/a, to‘s – to‘g‘on, qara- qaro-v – qarovul... va h.k”¹⁵.

V.A.Migachev tilshunoslikda morfonologiya tushunchasi bilan bog‘lab o‘rganilib kelinayotgan morfema sathida ro‘y beruvchi fonologik o‘zgarishlarni fonomorfolgiya muammosi deb qarash lozimligini, morfonologiya tushunchasi esa morfema doirasida morfologik vazifa bajaruvchi fonologik o‘zgarishlar bilangina bog‘liq bo‘lishi lozimligini ta’kidlaydi¹⁶.

¹² Реформатский А.А. Фонологические этюды. –М., 1975.–С.99.

¹³ Абдуазизов А. Морфонология// Баскаков Н.А., Содиқов А.С., Абдуазизов А.А. Умумий тилшунослик. – Тошкент, 1979, 70-бет.

¹⁴ Қаранг: Ўша асар, ўша бет.

¹⁵ Абдуазизов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. –Тошкент, 1992, 92-93-бетлар.

¹⁶ Қаранг: Мигачев В.А. О реконструкции морфологических процессов // Вопросы языкознания, 1991, №5. - С.60-61.

Bizningcha, morfonologiya o'rganishi lozim bo'lgan fonologik o'zgarishlar morfemaning struktur salmog'iga ta'sir etadi, ammo bu bilan fonematik hamda morfematik sathlar o'rtasida pog'onali munosabat shakllanishiga ta'sir ko'rsata olmaydi. Boshqacha aytganda, morfema doirasidagi fonemalarning sintagmatik munosabatida o'zgarish ro'y berishi yoki muayyan bir fonemaning o'rniga nutqda muqobil allofonning qo'llanilishi fonematik sath birliklari bilan morfematik sath birliklarining pog'onali munosabatiga daxlsizdir. Masalan: o'tgan–o'tkan, tara–taroq, burun–burnim. Ingliz tilida bunda cat-cats[s], pet-pets[s], pens[z], beds[z]

Shunday qilib, fonematik sath birliklarining sintagmatik munosabati ularning morfematik sath tarkibiga kirishini va bir paytning o'zida quyi hamda yuqori sathlar unsurlari o'rtasida pog'onali munosabat shakllanishini ko'ramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуазизов А.А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992, 135 б.
2. Герд А.С. Морфемика в её отношении к лексикологии // Вопросы языкознания, 1990, №5. с. 5-11.
3. Климов Г.А. Фонема и морфема. –М.: Наука, 1967, 127 с.
4. Левковская К.А. Теория слова, принципы её построения и аспекты изучения лексического материала. –М.: Высшая школа, 1962, 294 с.
5. Мухин А.М. Части речи и морфемы (в связи с проблемой уровни языка)//Уровни языка и их взаимодействие. –М.:Изд. МГПИИЯ, 1967, (108-112), 182 с.
6. Нурмонов А. Ўзбек тили фонологияси ва морфонологияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1990, 46 б.
7. Соссюр Ф.де. Избранные труды по языкознанию. – М.:Прогресс,1977,695 с.
8. Турниёзов Н. Тил ва нутқ бирликлари ҳақида баъзи мулоҳазалар// Хог'ijiy filologiya, 2006, №1, 28-30 б.
9. Turniyozov N., Turniyozova K., Xayrullayev X. Struktur sintaksis asoslari //Samarqand: SamDCHTI. – 2009.Хайруллаев Х. З. Сўз, сўз бирикмаси ва гапнинг предикативликка муносабати //Номзод. дис автореферати. Тошкент. – 2001.

10. Хайруллаев Х. О лингвистической природе уровней языка и речи // Вопросы филологических наук. – 2009. – №. 2. – С. 78-79.
11. Хайруллаев Х. Предикативлик ҳодисаси ва унинг ифода объектлари. – 2002.
12. Khayrullaev K. Z. The relation of word, word composition and sentence to the predicativeness // Abstract of candidate dissertation. – Tashkent. – 2001.
13. Хайруллаев Х.З. Нутқ бирликларининг поғонали муносабати. – Самарқанд, СамДЧТИ нашри, 2008, 80 б.
14. Халле М. Фонологическая система русского языка. Лингвистико-акустическое исследование // Новое в лингвистике, вып.2. – М.: Изд иностр. лит., 1962, (299-339), 685 с.